

ЭЛЕМЕНТЫ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА

Уразова Марина Батыровна¹, Таджиев Нурилла Мухитдинович², Ташханов Ойбек Аширметович³

¹Узбекистан, профессор, доктор педагогических наук кафедры педагогики Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами;

E-mail: marina-20053@yandex.ru

^{2,3}младший научный сотрудник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181564>

В статье рассматриваются следующие вопросы: дать определение одаренными студентам с ограниченными возможностями здоровья, виды одаренности, проблема диагностики и условия развития способностей и таланта у учащихся с ОВЗ, представлена разработанная программа подготовки будущих педагогов к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями, нашедшая свою апробацию в Ташкентском государственном университете имени Низами.

Ключевые слова: одаренные дети с ограниченными возможностями, программа, профессионально-личностная готовность, будущий педагог.

Annotation. *The article deals with the following issues: to define gifted students with disabilities, types of giftedness, the problem of diagnosis and conditions for the development of abilities and talent in students with disabilities, the developed program of training future teachers to work with gifted children with disabilities, which has found its approbation at the Tashkent State University named after Nizami, is presented.*

Keywords: *gifted children with disabilities, program, professional.*

Проблема одаренности учащихся с ограниченными возможностями здоровья в современном мире становится все более актуальной. В стратегии развития образования Республики Узбекистан одним из приоритетных направлений является поддержка одаренной и талантливой молодежи. Проблематика работы с талантливыми учащимися со статусом ограниченными возможностями здоровья заключается в обеспечении системного подхода в использовании образовательных технологий и методов работы с одаренной молодежью. В связи с этим особо актуальной становится проблема подготовки педагогов для работы с ними. Требования к кадровому обеспечению образовательных учреждений стали важной составляющей в Национальной программе Республики Узбекистан по подготовке кадров.

В Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами накопился опыт работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями. Работа по подготовке будущих учителей к работе с одаренными учащимися с ограниченными возможностями ведется в рамках разработанной программы профессорско-преподавательским составом кафедр «Педагогика», «Психология», «Дефектология». Наша программа носит

название: *«Развитие разных видов одарённости детей с ограниченными возможностями в условиях образовательной среды учреждения».*

Программой предусмотрено: осуществление инновационных преобразований в разработке и внедрении новых диагностик разных видов одаренности детей с ограниченными возможностями; разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания; развитие системы работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями; проведение тренингов для будущих учителей, обеспечивающие профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями;

Совершенствование качества обучения и воспитания одаренных детей с ограниченными возможностями напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Как показывает практика неподготовленные учителя: не могут выявить одаренных детей, не знают их особенностей; равнодушны к проблемам высокоинтеллектуальных детей с ограниченными возможностями;

используют для одаренных детей тактику количественного увеличения заданий, а не качественное их изменение.

Таким образом, необходимо ставить и решать задачу подготовки учителей специально для одаренных с ограниченными возможностями. Как показали исследования, именно дети с высоким интеллектом с ограниченными возможностями больше всего нуждаются в "своем" учителе. Признанный авторитет в вопросах образования Бенджамин Блум выделил три типа учителей, работа с которыми одинаково важна для развития одаренных учащихся. Это: учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету; учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребенком технику исполнения; учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень.

Как показывает опыт, подготовленные учителя к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями больше ориентируются на творчество, поощряют учащихся к принятию риска. Они используют методы более подходящие для одаренных; они больше способствуют самостоятельной работе учащихся и стимулируют сложные познавательные процессы (обобщение, углубленный анализ проблем, оценку информации и т.д.). И одаренные дети оценивают атмосферу в классе у таких учителей как более благоприятную.

Соответственно, можно выделить следующие требования, предъявляемые к учителю, работающему с одаренными детьми с ограниченными возможностями: наличие собственной педагогической концепции; профессиональная компетентность; высокая теоретическая подготовка; активная научно-методическая деятельность; высокая коммуникативная культура и наличие творческих способностей; эмоциональная стабильность, целеустремленность, адекватная самооценка, умение объективно оценивать успехи одаренных детей; знание возрастной психологии; стремление к самообразованию и самосовершенствованию; высокий уровень знаний предмета; требовательность и умение найти подход к нестандартным детям; высокий уровень интеллектуально-духовного развития, эрудированность; доброжелательность, чуткость, педагогический такт; наличие организаторских способностей. [4; с.74]

В разработанной программе выделены основные элементы готовности будущего учителя к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями, которые представлены в таблице №1:

Таблица 1.

Элементы готовности учителя к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями

Элемент готовности	Основные показатели
Мотивационная	Принятие детей данной категории. Желание работать с одаренными детьми. Стремление совершенствовать свои умения по работе с одаренными детьми.
Научно-исследовательская.	Творческое мышление, исследовательские умения и навыки. Выступления на семинарах, конференциях, педсоветах. Статус педагога исследователя. Публикации. Участие в профессиональных конкурсах. Статус педагога исследователя. Публикации. Участие в профессиональных конкурсах.
Методическая.	Обобщение опыта (разнообразие форм, различные уровни). Использование разнообразных интерактивных методов и технологий. Владение в совершенстве методом педагогического наблюдения. Знание психологии одаренных детей. Профессиональная компетентность (по предмету). Регулярное повышение квалификации.
Коммуникативная.	Коммуникативная компетентность. Организаторские способности.
Личностная.	Адекватная самооценка, позитивная Я – концепция. Высокий уровень эмпатии Толерантность, гибкость. Лидерские способности, стремление к личностному росту. Уравновешенность. Рефлексия, способность к самоанализу. Живой, активный характер, чувство юмора.

В разработанной программе также определены уровни готовности будущего учителя к работе с одаренными детьми с ограниченными способностями.

Для определения склонности будущего учителя к работе с одаренными детьми был использован опросник Амтхауер Р., который состоит из 18 вопросов, раскрывающих личную готовность педагогов к работе с одаренными детьми, личные качества педагога, реакцию учителя на школьные проблемы, а также способы осуществления педагогической деятельности [2]. Тест выявил, что 3 человека (из 22) имеют высокий уровень подготовки будущих педагогов, 19 человек имеют средний уровень.

У будущих педагогов с высоким уровнем имеется большая склонность к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями У них есть для этого потенциальные возможности. Они способны стимулировать творческую активность, поддерживать различные виды творческой деятельности учащихся с ограниченными способностями

Будущие педагоги, показавшие средний уровень, имеют склонность к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями, но им требуется дополнительное желание, ресурсы, активное саморегулирование в интеллектуальном процессе.

По результатам опросника Н. И.Панютиноймы пришли к выводу, что будущие учителя готовы работать с одаренными детьми с ограниченными возможностями.

В соответствии с разработанной программой, направленной для работы будущего педагога с одаренными учащимися с ограниченными возможностями предусмотрено проведение кружков, секций, консультаций и тренингов для развития способностей, навыков педагогического взаимодействия, профессионального мастерства в области

выявления, обучения, развития и воспитания одаренных детей с ограниченными возможностями

Темы лекций, семинаров, семинаров – практикумов, направленных на подготовку будущих учителей к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями:

1. Особенности развития одарённых детей с ограниченными возможностями
2. Методы выявления одарённых детей с ограниченными возможностями
3. Организационно – педагогические основы одарённых детей с ограниченными возможностями.
4. Принципы обучения и условия работы с одарёнными детьми с ограниченными возможностями
5. Методы и средства обучения одарённых детей с ограниченными возможностями.
6. Талант и синдром дефицита внимания: двойная исключительность.

Важным условием эффективной организации подготовки будущих учителей к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями, является не только в процессе обучения специальным дисциплинам таким как педагогика, психология, дефектология, но в результате введения модульных курсов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В процессе организации семинаров, лекций-диспутов, мастер - классов, педагогических мастерских мы используем разные формы сотрудничества между будущими учителями и преподавателями: работа в группах, проектирование, освоение техник личностного общения, диалогового взаимодействия, коллективной мыследеятельности. Обязательными составляющими являются и аналитическая работа (например, возможность провести рефлекссию своих профессиональных знаний, умений, компетенций), и инициатива, и формирование собственной позиции внутри учебного процесса.

Практика показала, что использование этих форм придает особый статус самостоятельной работе будущих учителей. Она становится не просто значимой формой учебного процесса, а его основанием, и является эффективным средством организации самообразования и самовоспитания личности учителя и представляет собой отдельную компетенцию, связанную, с системой других компетенций, формируемых в процессе профессиональной подготовки: планирование деятельности, постановка целей и определение задач работы, выявление трудностей и поиск путей их преодоления, рациональная организация учебной и внеучебной работы.

В разработанной программе профессорско-преподавательским составом ТГПУ имени Низами определены основные компоненты и показатели профессионально-личностной готовности будущего учителя для работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями.

Базовый компонент профессионально-личностной готовности будущего учителя для работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями составляют: а) общая профессиональная педагогическая подготовка - предметные, психолого-педагогические и методические знания, умения и навыки; б) основные профессионально значимые личностные качества педагога.

Специфический компонент профессионально-личностной готовности будущего учителя для работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями образуют: а) психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности (знания об одаренности, ее видах,

психологических основах, критериях и принципах выявления; знания о психологических особенностях одаренных детей, их возрастном и индивидуальном развитии; знания об особенностях профессиональной квалификации специалистов для работы с одаренными детьми; знания о направлениях и формах работы с одаренными детьми, о принципах и стратегиях разработки программ и технологий обучения одаренных детей; умения и навыки в области разработки и реализации методов выявления одаренных детей на основе признаков одаренности; умения и навыки в области дидактики и методики обучения одаренных детей с учетом видов и особенностей одаренности учащихся, их контингента и конкретных условий обучения; умения и навыки психолого-педагогического консультирования одаренных детей, их родителей и других членов семьи); в) профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации, эмпатии; внутренний локус контроля; высокая и адекватная самооценка; стремление к личностному росту и т.д. Эти качества срабатывают эффективно лишь в системе и тогда, когда подчинены важнейшему качеству педагога - “желанию жить в ученике”.

Будущий учитель, прошедший специальную подготовку, получает психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности: знания об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях и принципах выявления; знания о психологических особенностях одаренных детей, их возрастном и индивидуальном развитии; знания об особенностях профессиональной квалификации специалистов для работы с одаренными детьми; знания о направлениях и формах работы с одаренными детьми, о принципах и стратегиях разработки программ и технологий обучения одаренных детей; умения и навыки в области разработки и реализации методов выявления одаренных детей на основе признаков одаренности; умения и навыки в области дидактики и методики обучения одаренных детей с учетом видов и особенностей одаренности учащихся, их контингента и конкретных условий обучения; умения и навыки психолого-педагогического консультирования одаренных детей, их родителей и других членов семьи.

Показателями профессионально-личностной готовности будущего педагога к работе с одаренными детьми с ограниченными возможностями выступают: степень овладения методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и личностно-ориентированного обучения, методикой научного поиска; психологическая компетентность, широта и гибкость мышления педагога;

Исследования показывают, что подготовленные будущие учителя во время прохождения педагогической практики значительно отличаются от тех, кто не прошел соответствующей подготовки.

Подготовленный педагог	Неподготовленный педагог
Меньше говорит, меньше даёт информацию, в готовом виде, в основном переадресовывает учащихся к словарям и справочникам.	В обучении на 90% преобладает монолог учителя, рассчитанный на передачу учащимся знаний в готовом виде.
Провоцирует обучающихся выходить за пределы первоначальных ответов. Он гораздо чаще пытается понять, как учащиеся пришли к выводу, решению,	В большинстве случаев использует репродуктивные задачи, ориентирующие на однозначные ответы, не активизирующие мыслительную деятельность ученика.

оценке.	
Создаёт на уроке творческую атмосферу.	Передаёт лишь определенную совокупность знаний.
Создаёт проблемную ситуацию, умело управляет ею, подводит обучающегося к рождению нового знания.	Отвечает самостоятельно на возникшие у детей проблемные вопросы.
Даёт возможность ученикам обсуждать друг с другом разные возможности ответов.	Добивается однозначных оценок «правильно» и «неправильно».
Обсуждает с учащимися цели и задачи совместной деятельности.	Сам учитель ставит перед детьми цели и задачи урока.

Учителя, готовые к работе с одарёнными детьми с ограниченными возможностями, ведут за собой детей, вернее, дети идут за ними, стараясь ни на секунду не отстать, не пропустить ни жеста, ни слова. Причина в том, что дети видят глубокий профессионализм, присущий педагогам, личностную заинтересованность в своем деле, осознание его важности и необходимости, и, что немаловажно, интерес к самим учащимся, понимание, уважение, общение не свысока, а на равных. Такой учитель, действительно, зажигает сердца детей, заставляет их идти вперед, проявлять себя с различных сторон, становиться лучше.

Таким образом, только учитель, сочетающий в себе все элементы личностно-профессиональной готовности к работе с одаренными детьми способен развивать дарованные природой задатки, помогая ребенку самореализоваться, найти свое место в этом мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азарова Л.Н. Как развивать творческую индивидуальность младших школьников. // Журнал практического психолога.- 1998.- №4.- с.83.
2. Амтхауер Р. Тест структуры интеллекта. Обнинск, изд-во “Принтер”, 1993.
3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчест Боровик, О. В. Формирование воображения умственно отсталых учащихся младших классов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 : защищена 6.10.99 / Боровик Олег Владимирович. — М., 1999. ва. Ростов н/Д., 1983
4. Брюно Ж. и др. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и практика. // Психологический журнал. – 1995.- №4.- с.73.
5. Глухов, В. П. Особенности творческого воображения у детей дошкольного возраста с общим недоразвитиемречи / В. П. Глухов // Недоразвитие и утрата речи. — М., 1985.